

ВЗАИМОСВЯЗЬ КУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ И КОГНИТИВНОЙ НАГРУЗКИ ПРИ СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ

Коваленко Гаянэ Игоревна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19152175>

Аннотация:

статья посвящается взаимосвязи культурной компетенции, фоновых знаний и когнитивной нагрузки в моделях синхронного перевода. Рассматриваются модель усилий и теория инферирования как базовые механизмы обработки информации, где операционная нагрузка возрастает при дефиците культурного контекста.

Ключевые слова:

синхронный перевод, когнитивная нагрузка, культурная компетенция, фоновые знания, инферирование, модель усилий, инферирование.

Annotation:

The article analyzes the interplay of cultural competence, background knowledge, and cognitive load in simultaneous interpreting models. It examines the Effort Model (Gile) and inferencing theory as key mechanisms of information processing, where operational load increases due to a lack of cultural context.

Key words:

simultaneous interpreting, cognitive load, cultural competence, background knowledge, Effort Model, inferencing.

В Узбекистане стремительно растет потребность в профессиональных синхронных переводчиках. Это связано с активизацией международных отношений и проведением множества мероприятий в разных городах страны. В нынешних реалиях возникает всё больше вопросов к самому процессу синхронного перевода. Прежде чем перейти к ключевой проблеме, рассмотрим сущность синхронного перевода и его основные разновидности.

Синхронный перевод позволяет участникам конференций понимать иноязычную речь в режиме реального времени. Такой перевод стал возможен благодаря специальному оборудованию, которое включает в себя микрофон оратора, систему трансляции звука, наушники и микрофоны переводчиков в кабинах, а также наушники для слушателей [Ширяев 1979:1]. Всё это обеспечивает быструю передачу информации и значительно экономит время.

В работах А.Ф. Ширяева, выделяется несколько определений синхронному переводу, и зависит это от его типа, а именно:

- Синхронный перевод на слух (стандартный формат перевода);
- Синхронный перевод с листа (с предварительной подготовкой);
- Синхронное чтение заранее переведенного текста.

В работах Омона Муминова, например, тоже дается определение синхронному переводу, как процесс передачи информации с помощью внешних вспомогательных инструментов [Muminov, 2004:6], а также выделяются свои типы синхронного перевода:

- Классический синхронный перевод (в кабинке на конференциях);
- Синхронный перевод на жестовой язык (для глухих), где переводчик работает в зале.

- Шушатаж – когда переводчик тихо нашептывает перевод одному или двум слушателям рядом.

Конечно же, эти режимы не ограничиваются только конференциями, но могут использоваться в разных ситуациях, например, шушатаж – на деловых встречах. Психологическая роль синхронного переводчика заключается в том, что он становится говорящим, и должен уметь подстраиваться под любую ситуацию.

Синхронный перевод – это сложная когнитивная функция мозга. Активировать готовность к переводу считается одним из главных элементов, особенно если это синхронный перевод. Работа мозга на когнитивном уровне изучается по сей день и одной из самых известных моделей является – модель усилий Даниэла Жилия. Его ключевые постулаты ссылаются на то, что у переводчика есть ограниченный объем психической энергии, так называемых когнитивных ресурсов. В случае утраты этих ресурсов у переводчика возникают сложности в переводе, а где-то и совсем опускается важная информация. Ментальные ресурсы не являются абсолютно жесткими: с ростом экспертизы распределение внимания становится более эффективным, а активация релевантных знаний позволяет снизить напряженность процесса [Setton, 2016:288].

Модель Д. Жилия включает четыре основных усилия:

- **Усилие слушания и анализа** (L – Listening and Analysis Effort) – процесс восприятия исходного сообщения, распознавания слов и интерпретации говорящего;
- **Усилие запоминания** (M – Memory Effort) – кратковременное удержание информации до момента ее оформления на языке перевода;
- **Усилие воспроизведения речи** (P – Production Effort) – формулирование и озвучивание перевода;
- **Усилие координации** (C – Coordination Effort) – распределение внимания между тремя вышеуказанными задачами.

Фундаментальное положение этой модели выражается формулой: **TR (Total Requirements) = LR + MR + PR + CR**. Тут общие требуемые ресурсы не должны превышать доступные ресурсы переводчика, в другом случае наступает когнитивная перегрузка.

Г.Э. Мирам характеризует синхронный перевод как «психофизиологическую аномалию в качестве профессии», указывая на неестественность ситуации, когда переводчик вынужден одновременно слушать и говорить. Однако сам исследователь признает, что в определенных жизненных ситуациях человек способен совмещать эти действия, хотя и с потерей «яркости и оригинальности» речи. Делается вывод, что «к психофизиологическим аномалиям такой вариант пользования речью отнести нельзя, но он, безусловно, требует крайнего напряжения сил». Данное заключение перекликается с моделью Жилия: синхронный перевод не является патологией, но требует от переводчика максимальной мобилизации и оптимального распределения когнитивных ресурсов [Алексеева, 2004:8].

Как отмечает ряд исследователей (Р. Сеттон, Д. Жиль, А. Честерман), распределение усилий напрямую зависит от двух ключевых факторов: культурной компетенции и фоновых знаний переводчика.

В.Н. Комиссаров подчеркивал, что «синхронизация связана с большой нагрузкой на память, напряженным вниманием, необходимостью осуществлять речевую компрессию, прогнозировать следующие отрезки оригинала, корректировать неоправдавшиеся прогнозы, принимать мгновенные решения» [Комиссаров, 1990:97]. Это суждение согласуется с моделью усилий Д. Жилия, конкретизируя те механизмы, которые требуют распределения когнитивных ресурсов.

Культурная компетенция синхронного переводчика представляет собой не просто знание этикета или традиций стран изучаемого языка, а способность декодировать культурные коды, идиомы, юмор и аллюзии, которыми изобилует устная речь ораторов. Как отмечает В.Н. Комиссаров, «культура перевода поднимается на весьма высокий уровень. Сознвая свою высокую ответственность и важную роль перевода в культурной жизни народа, советские переводчики, например, стремились донести смысл. Постепенно вырабатывались принципы полноценного перевода, успешно избегавшего как крайности буквализма, так и неоправданных вольностей по отношению к оригиналу» [Комиссаров, 1990:8]. Именно эти принципы лежат в основе современного понимания культурной компетенции переводчика, а фоновые знания выступают главной отправной точкой, которая позволяет переводчику ориентироваться в предметной области дискурса.

Под фоновыми знаниями понимается комплекс знаний о мире, влияющий на процесс коммуникации. Данный термин трактуется неоднозначно: от энциклопедических представлений о действительности (Гудикунс В., Ким Й., Сколлон Р.) до узконаправленных лингвострановедческих сведений (Верещагин Е. М., Костомаров В. Г.). Исследователи подчеркивают, что такие знания не всегда системны и могут включать стереотипы, выступая в роли «готовых смыслов», предлагаемых культурой. Как отмечает А. Н. Крюков, фоновые знания обретают реальное существование лишь в конкретном высказывании, придавая ему глубину и многомерность. Исследователь подчеркивает, что эти знания являются результатом освоения человеком как материального, так и духовного опыта. Хотя сами по себе фоновые знания относятся скорее к естественным или социальным наукам, для лингвистики они важны именно в контексте их проявления в речи [Шейна, 2009:1-2].

В то же время современная теория перевода предлагает более критический взгляд на процессы культурной адаптации. Американский исследователь Л. Венути, анализируя переводческую стратегию «динамической эквивалентности» Ю. Найды, приходит к выводу, что ориентация исключительно на принимающую культуру может оборачиваться своего рода культурной экспансией. Венути обращает внимание на то, что чрезмерное «приглаживание» текста, полное подчинение его нормам принимающей культуры, стирает уникальность оригинала. Для синхронного переводчика это означает необходимость осознанного выбора между **доместикацией** (адаптацией текста под культуру перевода) и **форенизацией** (сохранением элементов чужой культуры), причем этот выбор должен определяться не только ситуативными факторами, но и пониманием ответственности за сохранение культурной идентичности говорящего [Venuti, 2004:35].

Взаимосвязь данных компонентов с когнитивной нагрузкой видна через теорию инферирования (inferencing).

Инфери́рование – это когнитивный механизм вывода умозаключений, позволяющий восполнять смысловые лакуны на основе контекста и имеющихся знаний. Когда переводчик сталкивается с культурно-специфическим словом, отсутствующим в языке перевода, он вынужден затрачивать дополнительные когнитивные ресурсы на распознавание культурного маркера; поиск в долговременной памяти аналога или способа объяснения; принятие решения о стратегии перевода: калькирование, генерализация или культурная адаптация. Если же культурный концепт знаком переводчику и вписывается в его когнитивную схему (сформированный ментальный шаблон), обработка информации происходит автоматизировано, высвобождая ресурсы для других задач. Согласно современным исследованиям, данный механизм представляет собой «одну из важнейших когнитивных операций человеческого мышления» и тесно взаимодействует с интерактивным выравниванием, позволяя переводчику воссоздавать имплицитный смысл высказывания с опорой на экстралингвистические знания [Рыкова, 2021:6].

Для иллюстрации теоретических положений мы обратимся к конкретным примерам.

Пример 1. Возьмем речь оратора политической дискуссии о международных отношениях: «If we continue with this policy, it will be the UK's own Magritte moment – this is not a pipe». В данном предложении присутствует отсылка к известной картине Рене Магритта «Вероломство образов». Оратор использует культурную аллюзию, чтобы сказать: «Мы называем это одним, но на самом деле это другое». Переводчик слышит незнакомое имя Magritte. Возникает пауза, внутренний диалог: Кто это? Политик? Бизнесмен? В этой ситуации ресурсы тратятся на идентификацию, а не на перевод и в итоге получается невнятный перевод: «Это будет момент Магритта для Великобритании...». Здесь же нам следует использовать культурную адаптацию и понимание аллюзии в данной случае поможет переводчику передать суть, как например: «Если мы продолжим эту политику, для Великобритании наступит момент истины – мы называем это одним, но на деле это другое».

Пример 2. Выступление американского экономиста о налоговой политике: «This is not just a simple tax cut. It's a Supply-Side Economics, trickle-down approach that we've seen since the Reagan era». Термины «Supply-Side Economics» (экономика предложения) и «trickle-down approach» (теория «просачивания благ вниз») являются ключевыми концептами американской экономической истории, связанные с политикой Рейгана. Как будет выглядеть адаптивный перевод с фоновыми знаниями реалий: «Это не просто сокращение налогов. Это экономика предложения, теория, согласно которой выгоды постепенно распределяются на все слои населения – подход, знакомый нам еще со времен Рейгана». Без фонового знания экономической истории США переводчику не удастся передать терминологию.

Пример 3. Британский докладчик на конференции по менеджменту говорит: «We can't have too many cooks in the kitchen on this project. We need a clear chain of command». Выбор будет зависеть от контекста и степени официальности мероприятия, главное – переводчик понимает, что эта идиома несет негативную коннотацию о вмешательстве. «Не нужно слишком много советчиков» или «В этом проекте не должно быть слишком

много начальников. Нужна субординация» как альтернатива могут выступать в качестве перевода.

Культурная компетенция и фоновые знания выступают ключевыми факторами, снижающими когнитивную нагрузку в синхронном переводе через эффективное инферирование и оптимальное распределение усилий по модели Жиля. Избежать культурно-обусловленных сложностей для синхронного переводчика будет невозможно, однако если расширять словарный запас и корпус фоновых знаний, можно в дальнейшем быстро сориентироваться и дать наилучший ответ из существующих. В условиях растущего спроса на переводчиков в Узбекистане необходимо внедрить подготовку, ориентированную на развитие этих компетенций. Это позволит минимизировать перегрузку, повысить точность интерпретации и обеспечить качественную передачу культурно окрашенного контента в международном общении. Развитие таких навыков через систематическое обучение и практику станет залогом профессионального успеха в динамично меняющемся ландшафте глобальных коммуникаций.

References:

1. Muminov O. Sinxron Tarjima. «Ahmedov» XK hususiy korxonasi, 2004. – 136с.
2. Setton R., Dawrant A. Conference Interpreting: A Complete Course. John Benjamins Publishing Company, 2016 – 500 p.
3. Venuti L. The Translator's Invisibility: A History of Translation. This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2004. – 366 p.
4. Алексеева И.С. Введение в переводовведение: Учеб. Пособие для студ. Филол. И лингв. Фак. Высш. Учеб. Заведений. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия, 2004. – 167 с.
5. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. - М.: Высш. шк., 1990. – 253 с.
6. Рыкова П. А. Интерактивное выравнивание и инферирование в устном переводе. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Том 14. Выпуск 6. 2021. – 6 с.
7. Шеина И.М. Фоновые знания как неотъемлемые компоненты профессиональной компетенции переводчика, 2009. – 5 с.
8. Ширяев А.Ф. Синхронный перевод: Деятельность синхронного переводчика и методика преподавания синхронного перевода. -- М.: Воениздат, 1979. – 95 с.